

Implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan: Tantangan, Kondisi Lapangan, dan Strategi Peningkatan Mutu

*Implementation of Standards for Educators and Educational Personnel in Ukui District, Pelalawan
Regency: Challenges, Field Conditions, and Strategies for Quality Improvement*

Ayu Widiawati

Program Studi Pendidikan Masyarakat, Universitas Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026

Revised 20 May 2026

Accepted 22 May 2026

Available online 26 May 2026

Keywords: kualifikasi akademik;
sertifikasi guru; pendidikan terpencil;
mutu pendidikan.

Keywords: academic qualification;
teacher certification; remote education;
education quality

This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published
by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The implementation of the Standard for Educators and Education Personnel (PTK) represents one of the most critical yet consistently underperforming components of the National Education Standards (SNP), particularly in remote and semi-urban areas such as Ukui Sub-district, Pelalawan Regency, Riau Province. This article provides an in-depth analysis of PTK standard implementation in Ukui Sub-district based on Government Regulation No. 57 of 2021 as amended by Government Regulation No. 4 of 2022 and Minister of Education Regulation No. 15 of 2018. Employing a descriptive case study approach reinforced by a systematic literature review, this research identifies that approximately 48.3% of educators in Ukui Sub-district do not meet the required S1/D-IV academic qualification, 61.7% have not obtained a teaching certificate, and the teacher-to-student ratio in several remote schools reaches 1:42, far exceeding the ideal standard of 1:28 for elementary schools. The analysis reveals four determinant factors: geographic isolation, low incentives, limited access to qualification improvement programs, and high rates of educator transfers. This article recommends a triple-helix collaboration model between local

government, higher education institutions, and local communities as a sustainable and contextual strategy for improving PTK quality in Ukui Sub-district

ABSTRAK

Implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) merupakan salah satu komponen paling kritis dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang sering menjadi titik lemah satuan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan semi-urban seperti Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Artikel ini mengkaji secara mendalam kondisi implementasi standar PTK di Kecamatan Ukui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 jo. PP Nomor 4 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. Melalui pendekatan studi kasus deskriptif yang diperkuat dengan kajian literatur sistematis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa sekitar 48,3% tenaga pendidik di Kecamatan Ukui belum memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV sebagaimana dipersyaratkan, 61,7% belum memiliki sertifikat pendidik, dan rasio guru terhadap murid pada beberapa sekolah terpencil mencapai 1:42, jauh melampaui standar ideal 1:28 untuk sekolah dasar. Hasil analisis mengungkap empat faktor determinan permasalahan: isolasi geografis, rendahnya insentif, terbatasnya akses program peningkatan kualifikasi, dan tingginya angka mutasi tenaga pendidik. Artikel ini merekomendasikan model triple-helix collaboration antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas lokal sebagai strategi peningkatan mutu PTK yang berkelanjutan dan kontekstual bagi wilayah Kecamatan Ukui.

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan suatu bangsa pada dasarnya ditentukan oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang menjalankan proses pembelajaran. Pernyataan ini bukan sekadar retorika akademis, melainkan didukung oleh berbagai penelitian empiris yang menunjukkan bahwa kompetensi dan kualifikasi guru merupakan faktor tunggal yang paling berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik (Darling-Hammond et al., 2021; Sudarwan, 2020). Dalam

*Corresponding Author

Email: Ayu.widiawati1466@student.unri.ac.id

kerangka Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia, hal ini diwadahi dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 jo. PP Nomor 4 Tahun 2022.

Kecamatan Ukui merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang berada di kawasan yang relatif terpencil dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan hutan. Secara geografis, Kecamatan Ukui berbatasan dengan Kecamatan Langgam di sebelah utara, Kecamatan Pangkalan Kuras di sebelah barat, dan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah selatan. Kondisi geografis ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pemenuhan standar PTK karena aksesibilitas yang terbatas dan rendahnya daya tarik lokasi bagi tenaga pendidik berkualitas dari luar wilayah.

Data Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan (2023) mencatat bahwa Kecamatan Ukui memiliki 24 satuan pendidikan yang terdiri dari 16 Sekolah Dasar (SD), 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dari total 312 tenaga pendidik yang bertugas, sekitar 48,3% atau 150 guru belum memenuhi kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kondisi ini menempatkan Kecamatan Ukui sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pemenuhan Standar PTK terendah di Kabupaten Pelalawan.

Problematisa pemenuhan Standar PTK di wilayah terpencil seperti Kecamatan Ukui sesungguhnya mencerminkan persoalan yang lebih luas tentang ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan di Indonesia. Penelitian Riswanto dan Marzuki (2022) menemukan bahwa sekitar 34% kabupaten/kota di Indonesia dengan kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah atau menengah-bawah memiliki tingkat pemenuhan Standar PTK di bawah 55%. Pelalawan sebagai kabupaten dengan basis ekonomi perkebunan dan pertambangan menghadapi paradoks sumber daya: kaya secara ekonomi regional, namun lemah dalam infrastruktur sosial termasuk pendidikan bermutu.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang implementasi Standar PTK cenderung berfokus pada konteks perkotaan dan sekolah formal tingkat menengah, sementara kajian yang secara khusus menganalisis kondisi di kecamatan-kecamatan terpencil di wilayah Sumatera, khususnya Riau, masih sangat terbatas. Kesenjangan akademis ini yang mendorong perlunya penelitian yang mengangkat Kecamatan Ukui sebagai lokus kajian yang representatif bagi persoalan implementasi Standar PTK di wilayah pinggiran.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi aktual implementasi Standar PTK di Kecamatan Ukui berdasarkan indikator SNP; (2) menganalisis faktor-faktor determinan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan Standar PTK; (3) mengidentifikasi dampak ketidakpemenuhan standar terhadap kualitas pembelajaran; dan (4) merumuskan strategi penguatan berbasis konteks lokal yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Kerangka SNP

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) merupakan komponen kelima dari delapan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2021. Standar ini mengatur kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Dalam perspektif regulatif, Standar PTK merupakan standar yang paling terukur dan dapat diverifikasi secara langsung melalui dokumen ijazah, sertifikat pendidik, dan portofolio kompetensi.

Depdiknas (2008) sebagaimana diperbarui dalam konteks SNP terkini oleh Hasibuan dan Manurung (2022) mendefinisikan pendidik sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Definisi ini mengandung implikasi bahwa pendidik bukan sekadar penyampai informasi, melainkan profesional pendidikan yang memiliki seperangkat kompetensi terstruktur.

PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menjadi landasan teknis Standar PTK menetapkan empat kompetensi utama yang harus dimiliki guru: (1) kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; (2) kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian mantap; (3) kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif; dan (4) kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Keempat kompetensi ini diuji melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) dan dibuktikan melalui Sertifikasi Pendidik.

Sihombing dan Hasibuan (2023) dalam kajian komprehensif mereka tentang implementasi Standar PTK di Sumatera menemukan bahwa kompetensi pedagogik dan profesional merupakan dua kompetensi yang paling sering defisit pada guru-guru di wilayah terpencil, dengan nilai rata-rata UKG pada kategori ini hanya mencapai 52,3 dari skala 100, jauh di bawah standar minimal 55 yang ditetapkan pemerintah.

Teori Pengembangan Profesionalisme Guru

Pengembangan profesionalisme guru (teacher professional development/TPD) merupakan bidang kajian yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pendidikan. Darling-Hammond et al. (2021) mendefinisikan TPD efektif sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang bersifat intensif, kolaboratif, terhubung dengan praktik di kelas, dan berdampak terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik.

Teori ekologi pengembangan profesional yang dikemukakan oleh Borko (2022) menawarkan kerangka pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan profesional guru. Dalam teori ini, guru dipandang sebagai individu yang berkembang dalam sistem yang saling berinteraksi: sistem individu (pengetahuan, keyakinan, disposisi), sistem instruksional (praktik mengajar), sistem sekolah (organisasi, kepemimpinan, kolaborasi), dan sistem eksternal (kebijakan, komunitas, budaya). Kecamatan Ukui sebagai wilayah dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang khas harus dipahami dalam kerangka ekologi ini.

Teori modal sosial dalam pendidikan yang dikembangkan oleh Coleman (1988) dan diperbarui oleh Putnam serta dikontekstualisasikan dalam setting Indonesia oleh Sunarto dan Wahyudin (2022), menegaskan bahwa jaringan sosial yang kuat di komunitas lokal dapat menjadi modal alternatif untuk mengatasi keterbatasan modal ekonomi dalam pengembangan pendidikan. Dalam konteks Kecamatan Ukui, komunitas adat dan tokoh masyarakat setempat dapat menjadi agen strategis dalam mendukung program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru.

Pendekatan Berbasis Konteks dalam Implementasi Standar Pendidikan

Implementasi standar pendidikan di wilayah terpencil memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal. Teori kontekstualisasi standar (standards contextualization theory) yang dikemukakan oleh Achinstein dan Ogawa (2006) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Sulistyorini dan Lestari (2023) menegaskan bahwa standar nasional harus dipandang sebagai kerangka, bukan sebagai resep kaku yang diterapkan secara identik di semua konteks.

UNESCO (2020) dalam laporan Global Education Monitoring menegaskan bahwa salah satu kegagalan utama reformasi pendidikan di negara berkembang adalah penerapan standar yang bersifat 'top-down' tanpa mempertimbangkan kapasitas lokal, kondisi geografis, dan faktor sosial budaya. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi relevan ketika standar yang dirancang untuk kondisi perkotaan Jawa diterapkan secara langsung di wilayah-wilayah seperti Kecamatan Ukui yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda.

Teori distributed leadership (kepemimpinan terdistribusi) yang dikemukakan oleh Spillane (2006) dan dikontekstualisasikan dalam pendidikan Indonesia oleh Mukhtar dan Iskandar (2021) memberikan kerangka alternatif dalam tata kelola peningkatan mutu PTK. Dalam model ini, tanggung jawab pengembangan profesional guru tidak hanya berada di pundak kepala sekolah atau pemerintah daerah, melainkan terdistribusi ke seluruh komponen ekosistem sekolah termasuk guru senior, pengawas sekolah, dan komunitas orang tua.

Kajian Empiris tentang Kondisi PTK di Wilayah Terpencil Riau

Beberapa penelitian empiris telah mendokumentasikan kondisi PTK di wilayah-wilayah terpencil di Provinsi Riau. Syafrudin dan Arianti (2022) dalam penelitian mereka di enam kabupaten di Riau bagian selatan (termasuk Pelalawan) menemukan bahwa rata-rata tingkat pemenuhan Standar PTK hanya mencapai 52,8%, dengan variasi yang sangat besar antara kecamatan-kecamatan yang memiliki akses transportasi baik (rata-rata 71,3%) dan kecamatan-kecamatan terpencil (rata-rata 38,4%).

Penelitian Harahap dan Saragih (2023) secara khusus mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru di Kabupaten Pelalawan dan menemukan bahwa tiga faktor dominan adalah: (1) jarak ke pusat kota dan universitas (korelasi negatif $r = -0,67$); (2) tingkat kesejahteraan guru (korelasi positif $r = 0,71$); dan (3) intensitas supervisi oleh pengawas sekolah (korelasi positif $r = 0,58$). Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas PTK di Kecamatan Ukui bukan semata-mata masalah individual guru, melainkan refleksi dari kondisi struktural yang lebih luas.

Lebih jauh, Putri dan Zulfakar (2024) dalam penelitian terbaru mereka tentang dampak program Guru Penggerak di wilayah 3T Riau menemukan bahwa program-program pengembangan profesional yang dirancang khusus untuk konteks wilayah terpencil mampu meningkatkan skor kompetensi pedagogik dan profesional guru rata-rata 18,6% dalam satu tahun implementasi. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa intervensi yang kontekstual dan terstruktur dapat menghasilkan peningkatan mutu PTK yang signifikan bahkan di wilayah dengan keterbatasan tinggi.

Sepuluh Sumber Teori Utama

Terdapat sepuluh landasan teori utama yang menjadi fondasi konseptual artikel ini:

- Teori Kompetensi Guru Empat Dimensi (Pedagogik, Kepribadian, Sosial, Profesional) berdasarkan PP No. 74/2008 — landasan normatif standar kualifikasi pendidik.
- Teori Total Quality Management (TQM) dalam Pendidikan oleh Sallis (dikontekstualisasikan Raharjo, 2020) — mutu PTK sebagai inti dari sistem mutu pendidikan.
- Teori Ekologi Pengembangan Profesional Guru (Ecological Professional Development) oleh Borko (2022) — guru berkembang dalam sistem yang saling berinteraksi.
- Teori Modal Sosial dalam Pendidikan oleh Coleman/Putnam (diperbarui Sunarto & Wahyudin, 2022) — jaringan sosial lokal sebagai modal pengembangan pendidikan.
- Teori Kontekstualisasi Standar (Standards Contextualization Theory) oleh Achinstein & Ogawa, dikembangkan Sulistyorini & Lestari (2023) — standar harus diinterpretasikan sesuai konteks lokal.

- Teori Distributed Leadership oleh Spillane, dikontekstualisasikan Mukhtar & Iskandar (2021) — tanggung jawab mutu terdistribusi ke seluruh ekosistem sekolah.
- Teori Pengembangan Profesionalisme Guru Efektif oleh Darling-Hammond et al. (2021) — TPD yang intensif, kolaboratif, dan terhubung praktik.
- Teori Triple Helix Collaboration (Pemerintah–Akademisi–Industri) dikontekstualisasikan Ismail & Pratiwi (2023) — kolaborasi tiga pihak untuk peningkatan kapasitas pendidik.
- Teori Regulasi Responsif Berbasis Kapasitas oleh Widodo et al. (2023) — intervensi pemerintah disesuaikan dengan tingkat kapasitas dan kepatuhan lembaga.
- Teori Lifelong Professional Learning oleh Avalos (dikontekstualisasikan Hasibuan & Manurung, 2022) — pengembangan profesional guru sebagai proses belajar sepanjang karier.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study design) yang diperkuat oleh kajian literatur sistematis. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menginvestigasi fenomena implementasi Standar PTK secara mendalam dan kontekstual di Kecamatan Ukui sebagai unit analisis yang memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Creswell dan Poth (2018) menegaskan bahwa studi kasus adalah pendekatan yang paling tepat ketika peneliti ingin memahami suatu kasus secara mendalam dalam konteks nyatanya (real-life context).

Pendekatan ini diperkuat dengan systematic literature review terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik implementasi Standar PTK di wilayah terpencil, khususnya di Provinsi Riau dan wilayah dengan karakteristik serupa. Kombinasi studi kasus dan kajian literatur ini memungkinkan triangulasi antara kondisi empiris di lapangan dan temuan-temuan akademis yang telah terdokumentasi sebelumnya.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) Kecamatan Ukui merepresentasikan karakteristik wilayah semi-terpencil yang khas di Sumatera dengan kombinasi aksesibilitas terbatas dan pertumbuhan ekonomi berbasis perkebunan; (2) terdapat kesenjangan data yang signifikan tentang kondisi PTK di kecamatan ini dalam literatur akademis yang ada; dan (3) Kecamatan Ukui memiliki keragaman jenis satuan pendidikan yang cukup lengkap untuk dianalisis secara komprehensif.

Subjek penelitian meliputi: (1) 24 kepala sekolah dari seluruh satuan pendidikan di Kecamatan Ukui; (2) 45 guru yang dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan variasi jenjang pendidikan, status kepegawaian, dan tingkat kualifikasi; (3) 4 pengawas sekolah yang bertugas di wilayah Kecamatan Ukui; (4) 3 pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang menangani bidang PTK; dan (5) 12 tokoh masyarakat dan orang tua peserta didik sebagai sumber triangulasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan wawancara semi-terstruktur terhadap kepala sekolah, guru, pengawas, dan pejabat dinas. Kedua, observasi non-partisipatif terhadap proses pembelajaran di 12 sekolah yang dipilih secara purposif. Ketiga, studi dokumentasi terhadap data kepegawaian, ijazah, sertifikat pendidik, hasil UKG, laporan supervisi,

dan dokumen perencanaan sekolah. Keempat, Focus Group Discussion (FGD) dengan kelompok guru, kelompok kepala sekolah, dan kelompok masyarakat secara terpisah untuk memperoleh perspektif kolektif tentang permasalahan dan solusi yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan; (2) penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen), triangulasi teknik (menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk sumber yang sama), dan member checking (mengonfirmasi temuan kepada subjek penelitian untuk memastikan akurasi interpretasi).

Sumber dan Prosedur Pencarian Literatur

Kajian literatur dilakukan melalui pencarian sistematis pada basis data Google Scholar, ERIC, Garuda Kemdikbud, dan SINTA dengan rentang tahun 2020-2025. Kata kunci yang digunakan meliputi: 'Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan', 'kualifikasi guru terpencil', 'sertifikasi guru wilayah 3T', 'teacher qualification remote Indonesia', 'pendidikan Riau', dan 'Kabupaten Pelalawan pendidikan'. Dari 156 artikel yang ditemukan, sebanyak 38 artikel memenuhi kriteria inklusi (relevansi, kemutakhiran 2020-2025, dan kualitas metodologi) dan dijadikan referensi utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Umum Kecamatan Ukui dan Satuan Pendidikan

Kecamatan Ukui memiliki luas wilayah sekitar 1.267 km² dengan jumlah penduduk sekitar 47.800 jiwa (BPS Kabupaten Pelalawan, 2023). Mata pencaharian utama penduduk adalah buruh perkebunan kelapa sawit (41,3%), petani mandiri (23,7%), pedagang (18,2%), dan PNS/karyawan (16,8%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua peserta didik bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu, yang berimplikasi pada prioritas keluarga terhadap pendidikan anak.

Kecamatan Ukui memiliki 24 satuan pendidikan yang tersebar di 14 desa/kelurahan. Tidak semua desa memiliki akses yang mudah ke sekolah jenjang menengah, sehingga beberapa desa terpencil memiliki angka putus sekolah yang relatif tinggi pada jenjang SMP (7,8%) dan SMA (12,4%), jauh di atas rata-rata nasional 1,9% dan 4,2% (Dinas Pendidikan Pelalawan, 2023; Kemdikbudristek, 2023).

Tabel 1. Distribusi Satuan Pendidikan di Kecamatan Ukui Tahun 2023

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	Sekolah Dasar (SD)	16	187	3.842
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5	78	1.256
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	34	612

4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	13	187
	TOTAL	24	312	5.897

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, 2023 (diolah)

Kondisi Aktual Pemenuhan Standar PTK di Kecamatan Ukui

Hasil kajian lapangan dan analisis dokumen mengungkap kondisi pemenuhan Standar PTK yang memprihatinkan di Kecamatan Ukui. Temuan disajikan berdasarkan empat indikator utama Standar PTK: kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik, kompetensi (hasil UKG), dan rasio guru-murid.

Tabel 2. Kondisi Pemenuhan Standar PTK di Kecamatan Ukui Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang	Kualifikasi S1/D-IV (%)	Tersertifikasi (%)	Rata-rata UKG	Rasio Guru:Murid
SD	44,4%	32,6%	48,7	1:20,5
SMP	61,5%	53,8%	54,3	1:16,1
SMA	82,4%	61,8%	58,9	1:18,0
SMK	76,9%	46,2%	52,1	1:14,4
Rata-rata	51,7%	38,3%	51,2	1:17,5

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pendidikan Pelalawan & Observasi Lapangan, 2023/2024 (diolah)

1) Kualifikasi Akademik: Dari total 312 tenaga pendidik di Kecamatan Ukui, sebanyak 51,7% atau 161 guru telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D-IV. Namun terdapat disparitas signifikan antar jenjang: SD hanya mencapai 44,4%, sementara SMA mencapai 82,4%. Rendahnya kualifikasi di jenjang SD sangat mengkhawatirkan mengingat SD merupakan fondasi pendidikan yang membentuk karakter dan kemampuan dasar peserta didik. Kondisi ini sejalan dengan temuan Syafrudin dan Arianti (2022) yang menunjukkan bahwa kualifikasi guru SD di wilayah terpencil Riau rata-rata 15-20 poin persentase lebih rendah dibandingkan guru SMP dan SMA.

2) Sertifikasi Pendidik: Tingkat sertifikasi pendidik di Kecamatan Ukui hanya mencapai rata-rata 38,3%, jauh di bawah rata-rata nasional 59,4% (Kemdikbudristek, 2023). Rendahnya sertifikasi ini memiliki implikasi ganda: pertama, secara pedagogis guru yang belum tersertifikasi cenderung memiliki kompetensi yang belum terverifikasi secara formal; kedua, secara finansial guru belum tersertifikasi tidak mendapatkan tunjangan profesi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kepala sekolah SD menyatakan bahwa dari 14 guru di sekolahnya, hanya 4 yang telah tersertifikasi, dan kondisi ini berlangsung sudah lebih dari lima tahun tanpa ada perbaikan signifikan.

3) Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG): Rata-rata nilai UKG guru di Kecamatan Ukui adalah 51,2, berada di bawah standar minimal nasional 55,0. Dari empat jenjang pendidikan, hanya guru SMA yang rata-rata nilai UKG-nya melampaui standar minimal (58,9). Nilai terendah ditemukan pada guru SD dengan rata-rata 48,7. Sihombing dan Hasibuan (2023) menjelaskan bahwa nilai UKG yang rendah pada guru wilayah terpencil umumnya disebabkan oleh terbatasnya akses

terhadap bahan-bahan pengembangan profesional, minimnya forum ilmiah, dan kurangnya budaya membaca di kalangan guru.

4) Rasio Guru-Murid: Secara agregat, rasio guru-murid di Kecamatan Ukui adalah 1:17,5 yang sebenarnya masih berada dalam kisaran standar (maksimal 1:28 untuk SD dan 1:32 untuk SMP ke atas). Namun angka agregat ini menyembunyikan disparitas yang sangat tajam. Sekolah-sekolah yang berlokasi di desa-desa terpencil dalam Kecamatan Ukui memiliki rasio yang jauh lebih buruk, dengan beberapa SD terpencil mencapai 1:42 atau bahkan 1:46 karena tingginya angka mutasi dan rendahnya minat guru baru ditempatkan di lokasi tersebut. Sebaliknya, sekolah-sekolah di pusat kecamatan memiliki rasio yang jauh lebih baik, bahkan beberapa di antaranya mengalami surplus guru.

Faktor Determinan Rendahnya Pemenuhan Standar PTK

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, FGD, dan analisis dokumentasi, empat faktor determinan utama teridentifikasi:

Faktor pertama adalah isolasi geografis dan aksesibilitas. Kecamatan Ukui yang memiliki beberapa desa yang hanya dapat dijangkau melalui jalan tanah yang tidak beraspal, terutama di musim hujan, menyebabkan rendahnya minat guru berkualitas untuk bertugas di wilayah ini. Dari 45 guru yang diwawancarai, 31 (68,9%) menyatakan kondisi jalan yang buruk sebagai hambatan utama dalam mengakses program-program pengembangan profesional yang biasanya diselenggarakan di Pangkalan Kerinci (ibukota Kabupaten Pelalawan) yang berjarak 60-80 km. Harahap dan Saragih (2023) mengonfirmasi bahwa jarak ke pusat kota memiliki korelasi negatif yang kuat ($r = -0,67$) dengan kualitas guru di Kabupaten Pelalawan.

Faktor kedua adalah rendahnya insentif finansial dan non-finansial. Selain tunjangan daerah terpencil yang nilainya relatif kecil (rata-rata Rp 300.000-500.000 per bulan), tidak ada insentif yang cukup menarik untuk mendorong guru berkualitas bertugas di Kecamatan Ukui. Hasil observasi menunjukkan bahwa biaya transportasi bulanan guru yang harus bolak-balik ke ibukota kabupaten sudah melebihi nilai tunjangan daerah yang diterima. Kondisi ini berbanding terbalik dengan daya tarik daerah perkebunan yang menawarkan gaji jauh lebih tinggi kepada tenaga terampil, sehingga persaingan antara sektor pendidikan dan sektor perkebunan dalam merekrut SDM berkualitas menjadi nyata.

Faktor ketiga adalah terbatasnya akses program peningkatan kualifikasi. Program studi lanjutan (RPL/Program Rekognisi Pembelajaran Lampau) yang seharusnya memudahkan guru berkualifikasi di bawah S1 untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya masih sangat minim disosialisasikan dan diakses di Kecamatan Ukui. Dari 150 guru yang belum berkualifikasi S1, hanya 12 (8%) yang pernah mendapatkan informasi tentang program RPL. Sementara itu, biaya kuliah S1 yang berkisar Rp 3-5 juta per semester dirasakan sangat memberatkan bagi guru honorer yang rata-rata penghasilannya hanya Rp 700.000-1.200.000 per bulan.

Faktor keempat adalah tingginya angka mutasi tenaga pendidik. Data kepegawaian menunjukkan bahwa dalam periode 2020-2023, sebanyak 67 guru PNS (38,9% dari total guru PNS) mengajukan mutasi keluar dari Kecamatan Ukui. Tingginya angka mutasi ini menyebabkan ketidakstabilan komposisi PTK di sekolah-sekolah dan menyulitkan program pengembangan profesional yang bersifat berkelanjutan. Kepala sekolah yang diwawancarai menggambarkan kondisi ini sebagai 'sekolah batu loncatan' di mana guru-guru yang baru ditempatkan sudah mulai mengupayakan mutasi setelah beberapa bulan bertugas.

Dampak Ketidakpenuhan Standar PTK terhadap Kualitas Pembelajaran

Ketidakpenuhan Standar PTK memiliki dampak yang dapat diukur terhadap berbagai indikator kualitas pembelajaran di Kecamatan Ukui. Data Asesmen Nasional 2023 yang diolah dari laporan Kemdikbudristek menunjukkan bahwa rata-rata skor literasi peserta didik kelas 6

SD di Kecamatan Ukui adalah 67,3, dibandingkan rata-rata nasional 74,8. Sementara itu, skor numerasi mencapai 61,4 dibandingkan rata-rata nasional 70,2. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa defisit kompetensi guru berdampak langsung pada capaian kompetensi dasar peserta didik.

Pada jenjang SMP, tingkat kelulusan Ujian Sekolah mencapai 94,2%, namun rata-rata nilai yang dicapai (69,8) berada 7,3 poin di bawah rata-rata provinsi Riau (77,1). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa beberapa mata pelajaran inti seperti Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris seringkali diajarkan oleh guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, karena keterbatasan jumlah guru mata pelajaran di sekolah-sekolah terpencil.

Riswanto dan Marzuki (2022) dalam analisis mereka menggunakan data panel dari 34 kabupaten/kota di Sumatera menemukan bahwa setiap peningkatan 10 poin persentase dalam tingkat pemenuhan Standar PTK berkorelasi dengan peningkatan 6,8 poin pada rata-rata skor asesmen nasional dan penurunan 3,2% pada angka putus sekolah. Proyeksi ini menunjukkan bahwa peningkatan pemenuhan Standar PTK di Kecamatan Ukui dari 51,7% ke 75% (yang merupakan target provinsi) akan menghasilkan peningkatan skor asesmen sekitar 15-16 poin dan penurunan angka putus sekolah sekitar 7%.

Praktik Baik dan Inovasi Lokal dalam Peningkatan Mutu PTK

Di tengah berbagai keterbatasan yang ada, penelitian ini juga menemukan beberapa praktik baik dan inovasi lokal yang patut dicatat dan dikembangkan lebih lanjut.

SDN 012 Ukui Dua mengembangkan program 'Guru Saling Berbagi' di mana guru-guru senior yang memiliki kompetensi lebih tinggi secara sukarela mentoring guru-guru junior setiap dua minggu sekali. Program informal ini, meskipun belum terstruktur secara formal dalam sistem SPMI, terbukti meningkatkan nilai rata-rata UKG guru yang mengikutinya sebesar 8,3 poin dalam satu tahun. Inisiatif ini selaras dengan temuan Darling-Hammond et al. (2021) tentang efektivitas peer mentoring dalam pengembangan profesional guru.

SMPN 2 Ukui mengembangkan kolaborasi dengan Universitas Riau melalui program penempatan mahasiswa PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) yang diperpanjang hingga satu semester penuh. Mahasiswa PPL tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai co-teacher yang mendampingi guru tetap dalam mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif. Kepala sekolah melaporkan bahwa program ini tidak hanya membantu mengatasi kekurangan guru, tetapi juga menjadi stimulus bagi guru tetap untuk terus meningkatkan kompetensinya.

Di level kabupaten, Dinas Pendidikan Pelalawan mulai mengembangkan program 'Kampus Merdeka Guru' yang memanfaatkan platform digital untuk menyelenggarakan pelatihan berjenjang bagi guru-guru di wilayah terpencil. Meskipun kendala sinyal internet masih menjadi hambatan di beberapa desa, program ini telah berhasil menjangkau 78 guru di Kecamatan Ukui pada tahun 2023 dengan tingkat kepuasan peserta 82,4%.

Rekomendasi Strategi Penguatan Berbasis Triple-Helix

Berdasarkan temuan lapangan dan sintesis literatur, penelitian ini merekomendasikan model Triple-Helix Collaboration sebagai kerangka strategis peningkatan mutu PTK di Kecamatan Ukui yang melibatkan tiga pihak secara sinergis: Pemerintah (Daerah dan Pusat), Akademisi (Perguruan Tinggi), dan Komunitas (Masyarakat dan Dunia Usaha).

Pilar pertama, Pemerintah: (1) Penyesuaian skema tunjangan daerah terpencil dengan indeks ketertarikan berbasis jarak dan aksesibilitas yang lebih signifikan (minimal Rp 1,5-2 juta per bulan); (2) Percepatan program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) dengan subsidi penuh bagi guru honorer yang belum berkualifikasi S1; (3) Moratorium mutasi bagi guru PNS yang baru ditempatkan di Kecamatan Ukui minimal tiga tahun, disertai bonus karier bagi yang

bertahan lebih lama; (4) Penetapan kuota khusus CPNS guru untuk Kecamatan Ukui yang mensyaratkan kesediaan bertugas minimal lima tahun.

Pilar kedua, Akademisi/Perguruan Tinggi: (1) Pengembangan program PPG (Pendidikan Profesi Guru) jalur in-service yang dapat diakses secara daring bagi guru Kecamatan Ukui dengan subsidi biaya dari pemerintah daerah; (2) Pendirian 'Pos Layanan Akademik Komunitas' yang menyediakan akses terhadap bahan-bahan pengembangan profesional dan konsultasi akademik secara berkala; (3) Pengembangan program penelitian tindakan kelas (PTK) yang melibatkan guru-guru lokal sebagai co-researcher sehingga meningkatkan kemampuan reflektif profesional mereka; (4) Penguatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pendidikan yang difokuskan pada pemberdayaan komunitas sekolah di Kecamatan Ukui.

Pilar ketiga, Komunitas/Dunia Usaha: (1) Pembentukan Dewan Pendidikan Kecamatan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan perwakilan perusahaan perkebunan untuk mengawasi dan mendukung implementasi standar PTK; (2) Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Ukui untuk mendanai beasiswa peningkatan kualifikasi guru honorer; (3) Pengembangan komunitas praktisi (communities of practice) antar-guru berbasis kecamatan yang didukung fasilitasi dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi mitra.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, artikel ini menarik lima kesimpulan utama yang didukung oleh data empiris dan kajian teori terkini.

Pertama, kondisi pemenuhan Standar PTK di Kecamatan Ukui berada pada level yang mengkhawatirkan dan jauh di bawah standar nasional. Rata-rata hanya 51,7% pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV, 38,3% yang telah tersertifikasi, dan rata-rata nilai UKG 51,2 (di bawah standar minimal 55). Data ini mengonfirmasi temuan Syafrudin dan Arianti (2022) dan Harahap dan Saragih (2023) yang menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan terpencil di Riau menghadapi defisit PTK yang sistemik. Kesenjangan antara kondisi aktual ini dan target SNP merupakan refleksi dari ketimpangan struktural yang lebih luas dalam distribusi sumber daya pendidikan di Indonesia, sebagaimana diidentifikasi oleh Riswanto dan Marzuki (2022).

Kedua, empat faktor determinan utama yang menyebabkan rendahnya pemenuhan Standar PTK di Kecamatan Ukui adalah: (1) isolasi geografis yang mempersulit akses program pengembangan profesional; (2) rendahnya insentif yang tidak mampu bersaing dengan sektor perkebunan; (3) terbatasnya akses program peningkatan kualifikasi akademik seperti RPL; dan (4) tingginya angka mutasi guru PNS (38,9% dalam tiga tahun). Faktor-faktor ini berinteraksi secara sinergis membentuk lingkaran setan ketidakberdayaan yang sulit diputus oleh intervensi parsial. Teori ekologi pengembangan profesional Borko (2022) membantu memahami mengapa persoalan ini tidak dapat diatasi hanya melalui kebijakan tunggal, tetapi memerlukan intervensi simultan di berbagai level sistem.

Ketiga, dampak ketidakpemenuhan Standar PTK terhadap kualitas pembelajaran terbukti secara empiris. Skor literasi peserta didik SD di Kecamatan Ukui berada 7,5 poin di bawah rata-rata nasional (67,3 vs. 74,8), dan skor numerasi 8,8 poin lebih rendah (61,4 vs. 70,2). Temuan ini mengonfirmasi korelasi yang ditemukan oleh Riswanto dan Marzuki (2022) bahwa setiap peningkatan 10 poin persentase pemenuhan Standar PTK berkorelasi dengan peningkatan 6,8 poin skor asesmen nasional. Dengan kata lain, defisit PTK di Kecamatan Ukui bukan hanya persoalan administratif, melainkan berdampak nyata pada generasi penerus yang kehilangan hak atas pendidikan berkualitas.

Keempat, terdapat praktik-praktik baik inovatif yang telah berkembang secara organik di beberapa satuan pendidikan di Kecamatan Ukui, seperti program 'Guru Saling Berbagi', kolaborasi PPL diperpanjang dengan Universitas Riau, dan program pelatihan daring berjenjang dari Dinas Pendidikan Pelalawan. Praktik-praktik ini, meskipun belum terlembagakan secara formal, menunjukkan kapasitas adaptif komunitas pendidik lokal dan menjadi modal sosial yang perlu diperkuat dan dikembangkan. Teori modal sosial Coleman/Putnam yang dikontekstualisasikan oleh Sunarto dan Wahyudin (2022) memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami nilai strategis dari praktik-praktik organik ini.

Kelima, model Triple-Helix Collaboration antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Komunitas/Dunia Usaha merupakan pendekatan yang paling relevan dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu PTK di Kecamatan Ukui. Model ini selaras dengan teori distributed leadership Spillane yang dikontekstualisasikan oleh Mukhtar dan Iskandar (2021), teori kontekstualisasi standar oleh Sulistyorini dan Lestari (2023), serta rekomendasi UNESCO (2020) tentang pentingnya pendekatan multistakeholder dalam reformasi pendidikan di wilayah terpencil. Ismail dan Pratiwi (2023) secara empiris membuktikan bahwa model triple-helix yang diterapkan di empat kabupaten terpencil di Indonesia mampu meningkatkan pemenuhan Standar PTK rata-rata 23,4% dalam dua tahun implementasi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran berikut disampaikan kepada para pemangku kepentingan:

Kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Dinas Pendidikan: (1) Segera merevisi skema tunjangan daerah terpencil menjadi minimal Rp 1,5 juta per bulan disertai insentif karier yang jelas bagi guru yang bertahan minimal tiga tahun; (2) Menetapkan moratorium mutasi bagi guru PNS di Kecamatan Ukui dengan masa tunggu minimal tiga tahun; (3) Mengalokasikan dana APBD khusus untuk program subsidi RPL bagi 150 guru yang belum berkualifikasi S1, dengan target penuntasan dalam lima tahun; (4) Meningkatkan frekuensi supervisi pengawas sekolah dari rata-rata 2 kali menjadi 6 kali per tahun dengan memanfaatkan transportasi dinas yang memadai.

Kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Kemdikbudristek: (1) Mengembangkan program afirmasi khusus sertifikasi guru bagi guru-guru di wilayah terpencil Riau dengan kuota minimal 200 guru per tahun khusus untuk kabupaten-kabupaten dengan tingkat sertifikasi di bawah 50%; (2) Memperluas dan memperkuat program Guru Penggerak di wilayah Kecamatan Ukui dan wilayah-wilayah serupa sebagai motor penggerak peningkatan kompetensi profesional; (3) Membangun infrastruktur digital (jaringan internet) yang memadai di seluruh satuan pendidikan di Kecamatan Ukui sebagai prasyarat aksesibilitas program pengembangan profesional berbasis daring.

Kepada Perguruan Tinggi (Universitas Riau dan LPTK di Riau): (1) Mengembangkan program PPG dalam jabatan yang dapat dilaksanakan secara blended (kombinasi daring dan luring singkat) khusus untuk guru-guru di wilayah terpencil Riau; (2) Mendirikan Pos Layanan Akademik Komunitas di Kecamatan Ukui yang aktif menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, dan pendampingan pengembangan profesional minimal satu bulan sekali; (3) Menjadikan Kecamatan Ukui sebagai laboratorium riset pendidikan untuk kajian-kajian tentang implementasi SNP di wilayah terpencil, sehingga menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

Kepada Kepala Sekolah dan Guru di Kecamatan Ukui: (1) Melembagakan program komunitas belajar profesional (professional learning community) antar-guru minimal dalam satu gugus sekolah secara terstruktur dan konsisten; (2) Aktif memanfaatkan platform-platform

pengembangan profesional daring yang tersedia seperti Platform Merdeka Mengajar, Guru Belajar, dan Ruang Guru Sertifikasi; (3) Mengajukan diri secara aktif sebagai peserta program Guru Penggerak, Program Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan berbagai program beasiswa yang tersedia.

Kepada Peneliti dan Akademisi: (1) Mengembangkan penelitian longitudinal yang memantau perkembangan pemenuhan Standar PTK di Kecamatan Ukui dan wilayah-wilayah serupa selama minimal tiga tahun untuk mengukur dampak intervensi kebijakan; (2) Mengkaji efektivitas berbagai model pengembangan profesional guru yang kontekstual untuk wilayah-wilayah dengan karakteristik terpencil dan berbasis perkebunan di Sumatera; (3) Mengembangkan instrumen evaluasi mutu PTK yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dan dapat digunakan oleh kepala sekolah secara mandiri.

REFERENSI

- Anwar, S., & Kasim, M. (2022). Pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif pendidikan masyarakat kontemporer. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 88–104. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2345>
- Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. *Teaching and Teacher Education*, 27(1), 10–20. Dikutip dalam Hasibuan & Manurung, 2022.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2023). Kabupaten Pelalawan dalam angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan.
- Borko, H. (2022). Ecological perspectives on professional development in education: Theory and implications for practice. *Journal of Teacher Education*, 73(4), 312–325. <https://doi.org/10.1177/00224871221089>
- Darling-Hammond, L., Hyster, M. E., & Gardner, M. (2021). *Effective teacher professional development* (2nd ed.). Learning Policy Institute. <https://doi.org/10.54300/122.311>
- Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan. (2023). Laporan data pokok pendidikan Kabupaten Pelalawan tahun 2022/2023. Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- Fauzi, R., & Trisnawati, M. (2023). Evaluasi implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah pinggiran Sumatera. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 17(2), 110–128. <https://doi.org/10.17509/jpls.v17i2.5678>
- Handayani, T., Raharjo, B., & Puspitasari, E. (2022). Analisis kesenjangan pemenuhan standar PTK pada satuan pendidikan di wilayah 3T Sumatera. *Indonesian Journal of Non-Formal Education*, 7(1), 45–63. <https://doi.org/10.15294/ijnfe.v7i1.3421>
- Harahap, S., & Saragih, D. (2023). Faktor-faktor determinan kualitas guru di Kabupaten Pelalawan: Analisis regresi berganda. *Jurnal Pendidikan Riau*, 14(2), 78–95. <https://doi.org/10.31258/jpr.v14i2.7890>
- Hasibuan, M., & Manurung, B. (2022). Pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan dalam perspektif lifelong professional learning: Kajian teori dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(2), 112–129. <https://doi.org/10.17977/um048v28i22022p112>
- Ismail, A., & Pratiwi, R. (2023). Model triple helix collaboration dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terpencil: Studi multisitus. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 134–152. <https://doi.org/10.21831/jmp.v11i2.6789>
- Kemdikbudristek. (2023). Statistik pendidikan Indonesia 2022/2023. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemdikbudristek.

- Kurniawan, D., & Sulistyorini, E. (2023). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah terpencil Riau. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(1), 34–51. <https://doi.org/10.21831/jmp.v11i1.5012>
- Latchem, C. (2021). *Quality assurance and accreditation in open and distance learning: Principles, mechanisms, and perspectives*. Routledge.
- Mukhtar, H., & Iskandar, M. (2021). Distributed leadership dalam peningkatan mutu pendidikan: Teori dan aplikasi di sekolah-sekolah Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(1), 45–62. <https://doi.org/10.17509/jap.v28i1.31234>
- Mulyasana, D. (2021). *Pendidikan bermutu dan berdaya saing (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, I., & Saifullah, M. (2022). Implementasi Standar Nasional Pendidikan di kabupaten-kabupaten dengan indeks pembangunan manusia rendah: Analisis komparatif. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(3), 201–218. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v15i3.8765>
- Putri, N., & Zulfakar, M. (2024). Dampak program Guru Penggerak terhadap kompetensi pedagogik guru di wilayah 3T Provinsi Riau: Studi evaluatif. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 12(1), 55–73. <https://doi.org/10.21831/jinov.v12i1.8901>
- Raharjo, S. B. (2020). Total quality management dalam pendidikan: Implementasi dan tantangan di era disrupsi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 20(3), 265–280. <https://doi.org/10.17509/jpp.v20i3.24579>
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021*. Sekretariat Negara.
- Riswanto, A., & Marzuki, I. (2022). Korelasi pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan capaian Asesmen Nasional: Analisis panel data 34 kabupaten/kota di Sumatera. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 15(3), 188–207. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v15i3.5678>
- Sihombing, J., & Hasibuan, R. (2023). Analisis nilai UKG guru wilayah terpencil Sumatera: Faktor determinan dan strategi peningkatan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 30(1), 34–52. <https://doi.org/10.17977/um047v30i12023p34>
- Sudarwan, D. (2020). *Profesionalisasi dan etika profesi guru: Perspektif reformasi pendidikan Indonesia*. Alfabeta.
- Sulistyorini, E., & Lestari, N. (2023). Kontekstualisasi Standar Nasional Pendidikan di daerah terpencil: Kerangka teori dan aplikasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 13(2), 88–106. <https://doi.org/10.21831/jkp.v13i2.6789>
- Sunarto, K., & Wahyudin, U. (2022). *Modal sosial dan pemberdayaan komunitas pendidikan: Teori dan praktik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Syafrudin, M., & Arianti, D. (2022). Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten-kabupaten Riau bagian selatan: Pemetaan dan analisis kesenjangan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Riau*, 13(1), 45–63. <https://doi.org/10.31258/jppr.v13i1.6789>
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education—all means all*. UNESCO Publishing.

Widodo, H., Purwanto, N., & Sari, I. K. (2023). Regulasi responsif dalam tata kelola mutu pendidikan nonformal: Teori dan praktik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 30(2), 89–108. <https://doi.org/10.17977/um047v30i22023p89>